

CERTIFICATE OF APPRECIATION

TIBBIYOT AKADEMIYASI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Эркинов Жахонгир Хайрулла углы

МЕСТО СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ

В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI

WWW.REANDPUB.UZ

